

ABU ALI IBN SINO DUNYO ALLOMASI

Xoliqov Roziq Ixtiyorovich

Buxoro davlat universiteti filologiya va tillarni o'qitish fakulteti 2-bosqich talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada buyuk bobokalonimiz Abu Ali Ibn Sinoning dunyo ilm-fan taraqqiyotiga qo'shgan hissasi, uning mashaqqatli hayot yo'li haqida so'z yuritiladi. Alloma qoldirgan ilmiy me'rosning kelajak avlod uchun tutgan o'rni haqida tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Ilm-fan, me'ros, alloma, tibbiyot, kelajak-avlod.

Kirish: Inson tug'ilishidan toki bu foni dunyoni tark etguniga qadar, ilm izlash, insoniyatga yaxshilik urug'ini sochishga harakat qiladi. Shunday insonlar borki, ular bu dunyoni tark etganlaridan keyin ham ularning insoniyat ilm-faniga qo'shgan, uning taraqqiyoti yo'lidagi xizmatlari orqali nomlari ajdodlar tafakkurida abadiy qoladi. Mana shunday insonlardan biri, vatandoshimiz, buyuk alloma, faylasuf, sharq va g'arb tibbiyotining rivojiga ulkan hissa qo'shgan mutafakkir olim Abu Ali Ibn Sino. Ibn Sino nafaqat Sharq davlatlarida, balki Yevropa davlatlarida ham Avitsenna nomi bilan mashhurdir.

Buyuk alloma Ibn Sinoga nafaqat sharq, balki g'arb mutafakkirlari ham yuqori baho berganirining guvohi bo'lishimiz mumkin. Jumladan, buyuk ingliz faylasufi Frensis Bekon (1561-1626) uni "faylasuflarning boshlig'i hamda shohi" deb atagan edi. Ibn Sino ishlari va ijodini Leonardo da Vinchi yaxshi bilar edi. Mikelandjelo Ibn Sinoni daho deb bilar edi.

Buyuk alloma, Sharq tibbiyotining yetakchisi Ibn Sino (asl ismi Husayn, otasining ismi Abdulloh) Buxoroning Afshona qishlog'ida, hijriy 370 (980) yilning safar oyida, amaldor oilasida tug'ilgan. 986 yilda ibn Sino oilasi Buxoroga ko'chib keladi va shu vaktidan boshlab yosh Husayn boshlang'ich ma'lumot olishga, ilm-fanni o'rganishga kirishadi. Uning yoshligi Somoniylar hukmronligining so'nggi yillariga, xususan, Nuh II ibn Mansur Somoniy xukmronligi davri (976-997) ga to'g'ri keladi. Ibn Sino kuchli iste'doi, o'tkir zehni bo'lganligi sababli ham o'sha davr ilmlarni tez o'zlashtira boshlaydi. O'smirlik yoshidayoq Qu'oni Karimni yod oladi. 13 yoshidan boshlab matematika, mantiq, fiqh, falsafa fanlarini chuqur o'rganishga kirishadi. Ibn Sino yosh bo'lishiga qaramay, Abu Abdulloh Notiliy rahbarligida falsafani, Hasan ibn Nuh al-qumriydan tibbiyot ilmini har tomonlama o'rganadi. Ibn Sino nafaqat Sharq mutafakkirlari ishlarini, balki, qadimgi yunon ilmiy me'rosini ham katta ishtiyoq bilan o'rganishda davom etadi. Jumladan, Aristotel, Ptolemey, Galen, Yevklid, Gippokrat, Pifagor, Porfiriylarning asarlarini katta qiziqish bilan o'rganadi. 16-17 yoshidayoq ibn Sino mashhur Buxoroda tabib - hakim bo'lib tanildi. 999 yilda Buxoro qoraxoniylar tomonidan zabt etilgach, Somoniylar hokimiyati inqirozga uchradi. 1000-yilga kelib ibn Sino Buxorodan o'sha vaqtda ilm-fan keng rivojlangan markazlaridan biri hisoblangan Xorazmga boradi. U yerda Xorazm hokimi Ali ibn Ma'mun saroyidagi olimlarni birlashtirgan o'z zamonasining akademiyasiga qabul qilindi. Ibn Sino Beruniy, ibn Miskavayh, Abu Sahl Masihiy, Abulxayr Hammor, Abu Nasr ibn Iroq kabi yetuk olimlar bilan yaqindan tanishdi. Lekin bu davrda kuchayib borayotgan Mahmud G'aznaviyning ta'qibidan qochib, Xorazmni tashlab ketishga va Xuroson, Eronning turli shaharlarida sarson-sargardonliqda yurishga majbur bo'ladi. Abivard, Tuye, Nishopur shaharlari orqali Jurjon shahriga kelgan ibn Sino hokim qobus ibn Vashmgir saroyida mashhur tabib sifatida yashadi, bo'lajak shogirdi Juzjoniylar bilan tanishdi. 1019-21 yillarda Hamadonda vazir lavozimida xizmat qilarkan, hokim bilan kelisha olmay, 4 oy qamoqda yotib chiqdi. 1023-

yilda Isfahonga qochdi va butun umrini ilmiy asarlar yozishga bagʻishladi. Ibn Sinoning «Kitob al-qonun fit-tibb», «Kitob un-najot», «Kitob ul-insof» kabi mashhur asarlari, geometriya, astronomiya, oʻsimlik, hayvonot olami, mantiqqa oid risolalari, «Hayy ibn Yaqzon» falsafiy qissasi soʻnggi yillarda yozilgan. U Isfahonda rasadxona qurish bilan mashgʻul boʻldi. Umrining soʻnggi yillarida feodal urushlar kuchayib ketganligi, ijtimoiy-siyosiy hayotda oʻzi ham faol qatnashganligi tufayli u Isfahon, Ray, Hamadon shaharlari orasida sarson-sargardonlikda yurib, 1037-yil 18-iyunda Isfahon shahrida 57 yoshida qulunj kasalligidan vafot etdi.

Yuqorida aytib oʻtilgan kabi Ibn Sino nafaqat tibbiyotga balki juda koʻplab yoʻnalishlarda ijod qilgan alloma hisoblanadi. Quyida psixologiya boʻyicha mutaffakirning psixologiya yoʻnalishidagi baʼzi bir ishlarini keltirib oʻtmoqchimiz. Jumladan, Ibn Sino psixologiya yoʻnalishi boʻyicha inson temperamenti va xarakteri boʻyicha quyidagi fikrlarni ilgari suradi:

Unga koʻra inson naturasi uch oddiy turga boʻlinadi, issiq, sovuq quruq hamda hoʻl (mazkur turlar zamonaviy psixologiya temperamentlar turiga mos). Ushbu naturalar doimiy emas, hamda ular xuddi yil faslida ob-havo oʻzgarganiday oʻzgarib turadi degan fikrni ilgari suradi. Inson tanasidagi suyuqlik miqdorining oʻzgarishi ham ushbu yoʻnalishlarni oʻzgartirish jarayoniga bevosita taʼsir koʻrsatishini taʼkidlaydi. Bundan tashqari alloma, inson organizmidagi qon, shilliqlikni, oʻtning rangini oʻzgarishi ham uning naturasiga taʼsir etishini izohlab bergan.

Allomaning inson organizmiga sportning taʼsiri haqidagi fikrlari, zamonaviy tibbiyot tomonidan doimiy ravishda taʼkidlab kelinadigan fikrlar bilan chambarchas bogʻliq ekanini koʻrishimiz mumkin. Ibn Sinoga koʻra, doimiy ravishda jismoniy mashqlar bajarib tanani chiniqtirgan va toʻgʻri ovqatlanagan kishilarga tabibga borishning hojati yoʻqligi haqidagi fikrlari, zamonaviy tibbiyot tomonidan ilgari suriladigan sogʻlom turmush tarzini ilgari surish gʻoyasi bilan bevosita bogʻliq ekanligiga guvoh boʻlamiz.

Buyuk mutaffakir va alloma Abu Ali Ibn Sino haqida juda koʻplab rivoyatlar mavjud boʻlib, mazkur rivoyatlar uning naqadar ilmiy keng tafakkurga ega inson ekanligidan dalolat beradi. Shu oʻrinda baʼzi bir rivoyatlarni keltirib oʻtamiz. Alloma oʻz shogirdlariga doimi sergak boʻlishni hamda atrofni diqqat bilan kuzatishni taʼkidlar edi. Darslarning birida, allomani oldiga uzoq bir yurtdan odam kelganligi sababli chiqishini soʻrab kelishganda Ibn Sino shogirdlariga qarab hozir kelaman deb chiqib ketadi. Shunda shogirdlar ustozning qanchalik sergakligini tekshirib koʻrish maqsadida, uning oʻtirgan joyi tagiga bir varoq qogʻozni qoʻyib qoʻyishadi. Ibn Sino qaytib kelib joyiga oʻtirgach, shogirdlariga qarab; “Yoki mening boʻyim oʻsgan, yoki boʻlmasa xonaning shifti pasaygan” deb aytadi. Shogirdlar esa, ustozning sergakligi va eʼtiborligiga qoyil qolishadi.

Buyuk alloma, insonni davolashda eng avvalo uning ruhiyatini davolash lozimligini shogirdlariga uqtirar edi. Bundan tashqari allomaning kasalga tashxis qoʻyishda uning tomir urishi muhim oʻrin egallashini oʻz davrida aytib oʻtgan edi. Zamonaviy tibbiyot ham ushbu usulni keng qoʻllab kelishi, allomaning qanchalik iqtidor sohibi boʻlganligini yana bir karra namoyon etadi.

Ibn Sinoning vafot etganiga ming yildan ortiq vaqt oʻtganiga qaramasdan hali-hanuz uning ilmiy meʼrosi dunyo ilm-fan ahlini lol qoldirishda davom etib kelmoqda. Buyuk mutafakkir nafaqat tibbiyotga oid, balki, kimyo, matematika, falsafa, mantiq, fizika, metafizika (29 yoʻnalish boʻyicha) fanlarining rivojiga ham katta hissa qoʻshgan donishmand olimlar sirasiga kiradi. Uning bizgacha yetib kelgan ishlari oʻsha davr ilmiy tili hisoblangan arab tilida, baʼzilari fors tilida yozilgan. Hozirgi kunda Ibn Sino asarlari dunyoning yuzlab tillariga tarjima qilinib oʻrganiladi. Uning tibbiyot yoʻnalishidagi ishlari dunyo olimlari tomonidan har tomonlama oʻrganilib ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Buyuk bobokalonimizning dunyo ilm-fan taraqqiyotidagi oʻrni beqiyos sanaladi. Qisqa umur koʻrganiga qaramasdan, buyuk alloma, dunyo

ilm -fanini lol qoldirishda davom etib kelmoqda. Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev tomonidan ilgari surilgan "III-Renessans" g'oyasini amalga oshirishda buyuk bobokalonimiz Abu Ali Ibn Sinoning qoldirgan ilmiy me'roslari poydevor bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdusodiq Irisov. Abu Ali ibn Sino hayoti va ijodiy merosi. Toshkent, 1980.
2. Aziz Qayumov. Abu Rayhon Beruniy. Abu Ali ibn Sino. Toshkent, 1987.
3. Abu Ali ibn Sino tug'ilgan kunining 1000 yilligiga, to'plam, T., 1980.
4. Otabekov Y. O., Hamidullin Sh.H., Abu Ali ibn Sinoning ilmiy asoslangan haykal obrazini yaratish, T., 1980.
5. Majidov N. M., Halimova X. M., Majidova Y. N., Abu Ali ibn Sino nevrologiyasi, T., 2002.
6. YARASHOV M. BOSHLANG 'ICH SINIF MATEMATIKA TA'LIMINI IJODIY TASHKIL ETISHDA TA'LIM TAMOYILLARINING O 'RNI //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ. – 2020. – Т. 1. – №. 1.
7. Jobirovich, Yarashov Mardon. "Advantages of the Introduction of Digital Technologies into the Educational Process." Pindus Journal of Culture, Literature, and ELT 7 (2021): 17-20.
8. Jobirovich Y. M. The Role Of Digital Technologies In Reform Of The Education System //The American Journal of Social Science and Education Innovations. – 2021. – Т. 3. – №. 04. – С. 461-465.
9. Olloqova, O. M. (2021). ONA TILI DARSLARIDA INTENSIV TA'LIM TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH. *Scientific progress*, 2(6), 1025-1029.
10. Olloqova, M. O. (2021). Intensive education and linguistic competence in mother tongue. *Academicia: an international multidisciplinary research journal*, 11(1), 580-587.
11. Jobirovich, Yarashov Mardon. "TOOLS OF USING DIGITAL TECHNOLOGIES IN PRIMARY EDUCATIONAL COURSES." EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE 2.4 (2022): 119-123.
12. Jobirovich, Yarashov Mardon. "EFFECTIVENESS OF USING DIGITAL TECHNOLOGIES IN EDUCATIONAL SYSTEM." EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE 2.4 (2022): 124-128.
13. Yunus Y. S. DEVELOPMENT OF LOGICAL THINKING IN MATHEMATICS LESSONS AS THE BASIS FOR IMPROVING THE QUALITY OF THE EDUCATIONAL PROCESS //Chief Editor.
14. Yunusovna Y. S. METHODOLOGY OF FORMATION OF GRAPHIC SKILLS IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS //EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE. – 2022. – Т. 2. – №. 4. – С. 129-133.
15. XOLIQOV, I. (2022). BO 'LAJAK O 'QITUVCHINING ASOSIY KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH. *Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali*, 2(2).
16. XOLIQOV, I. (2022). HARBIY TA'LIM MUASSASALARIDA KADRLARNI TAYYORLASH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH. *Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali*, 2(2).
17. XOLIKOV, I. (2021). THE IMPORTANCE OF ARTISTIC LITERATURE IN THE MILITARYPATRIOTIC EDUCATION OF YOUTH. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 6(6).